

**EDUCACIÓN MUSICAL Y ORQUESTAS UNIVERSITARIAS:
AGENTES GENERADORES DE CULTURA Y TRANSFERENCIA
SOCIAL EN LAS CIUDADES CULTURALES Y CREATIVAS**

Music education and university orchestras: agents generating culture and social transfer in cultural and creative cities

Mario Diz Otero

Universidad de Santiago de Compostela. Coruña, España.
mario.diz@usc.es

 <https://orcid.org/0000-0002-5011-7819>

Margarita Pino-Juste

Universidad de Vigo.
Pontevedra, España.
mpino@uvigo.es

 <https://orcid.org/0000-0002-2551-5903>

Sara Domínguez-Lloria

Universidad de Vigo. Pontevedra, España.
saradominguez.lloria@uvigo.es.

 <https://orcid.org/0000-0002-4318-3017>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>

RESUMEN

En los últimos tiempos se ha producido un cambio sustancial en el papel que juegan las ciudades como espacios de influencia cultural, de transferencia e inclusión social y como catalizadoras del desarrollo económico de regiones e incluso de los países. La existencia de orquestas universitarias contribuye a potenciar de forma evidente la cultura en las ciudades fomentando la participación ciudadana en actividades artísticas y creativas. El objetivo del estudio es describir el perfil cultural y socio económico de las ciudades europeas que poseen orquestas universitarias. Entre los principales resultados destacamos que la mayoría de las ciudades que poseen orquestas universitarias han sido nombradas ciudades culturales o creativas, tienen un desarrollo económico elevado y una vitalidad cultural destacada. Concluimos de este análisis que las orquestas universitarias funcionan como uno de los agentes de transferencia y divulgación cultural colaborando de forma activa al desarrollo económico y cultural de las ciudades.

Palabras claves: Educación musical, ciudad cultural, ciudad creativa, transferencia social.

ABSTRACT

In recent times there has been a substantial change in the role played by cities as spaces of cultural influence, transfer and social inclusion and as catalysts for the economic development of regions and even countries. The existence of university orchestras contributes to the obvious enhancement of culture in cities by encouraging citizen participation in artistic and creative activities. The aim of the study is to describe the cultural and socio-economic profile of European cities with university orchestras. Among the main results we highlight that most of the cities that have university orchestras have been named cultural or creative cities, have a high economic development and an outstanding cultural vitality. We conclude from this analysis that university orchestras function as one of the agents of cultural transfer and dissemination, actively collaborating in the economic and cultural development of cities.

Keywords: Music education, cultural city, creative city, social transfer.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un cambio considerable en el rol que juegan las ciudades como espacios de influencia cultural, de transferencia e inclusión social y como catalizadoras del desarrollo económico de regiones e incluso de los países (Olmedo-Barchello et al., 2020). La UNESCO (2019) afirma que en la actualidad las ciudades desarrollan diferentes campos creativos en distintas áreas, tales como el diseño, la artesanía, la gastronomía, los medios, el cine, las artes y la música, es decir, industrias culturales o actividades que generen creatividad.

En este desarrollo resulta fundamental tanto el papel de la creatividad como el hecho de que las industrias culturales se sitúen en el centro de los planes de desarrollo a nivel local con el objetivo de conseguir un desarrollo urbano sostenible.

Una de las posibles generadoras de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas son las orquestas universitarias. Las orquestas universitarias son instituciones musicales que además de funcionar como entidades formativas para sus componentes tienen como objetivo principal la divulgación cultural con la finalidad de formar parte del legado patrimonial material e inmaterial de las universidades. Dentro de este patrimonio se incluyen objetos artísticos, indumentarias y acciones ceremoniales protagonizadas por un repertorio musical de alto valor simbólico (Salinas, 2021).

A pesar de ello, se desconocen las características de las ciudades que poseen orquestas universitarias teniendo en cuenta su importancia dentro del papel que juegan en la transferencia social. Si entendemos el papel de las orquestas universitarias dentro de las industrias culturales, entendidas estas como aquellas que

poseen una doble naturaleza cultural y económica combinando la creación producción y comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza tomando forma de bienes o servicios; podremos analizar las características de las ciudades que poseen este tipo de instituciones culturales desde ambos puntos de vista (UNESCO, 2006).

En referencia a las industrias culturales, éstas son portadoras tanto de cultura popular y de masas como de la cultura de élite asociadas tradicionalmente al ballet, la pintura o la música clásica (Ruano, 2007) y en general, estas responden a una auténtica forma de capital que contribuye a definir una ciudad como un entorno único con características propias (Throsby, 2000), mejorando la calidad de vida local, colaborando en el aumento de trabajadores cualificados externos, de las inversiones y de los visitantes (Nelson et al., 2016; Richards y Duif, 2018).

En este aspecto las orquestas universitarias contribuyen a la oferta cultural de las ciudades y poseen también un importante papel divulgativo y representativo siendo unos verdaderos agentes de formación y promoción de la música reflejando indicadores como la riqueza cultural que otorga un valor añadido a las ciudades y a las universidades (Salinas, 2021).

Así pues, la cultura puede ayudar a las ciudades a “marcar la diferencia”, como elemento clave que configura la calidad de vida local y como “factor de softlocation” para los ciudadanos.

Por otro lado, la cultura acumula y sintetiza elementos del pasado nutriéndose del presente en convivencia con el entorno, lo que se traduce en una manera de interpretar el mundo que atrae el interés de agentes de otros lugares (Romero Cevallos, 2005), mientras que la creatividad es un rasgo común a los seres vivos por lo que resulta fundamental fomentarla

desde los planes urbanísticos en concordancia con nuestra propia naturaleza (Kagan y Hahn, 2011).

Desde finales del siglo XX la cultura se ha considerado un factor que además de ser un fin en sí misma aporta promoción económica local incentivando la conservación de monumentos, la rehabilitación de centros históricos y la programación de actividades de artes escénicas y musicales convirtiéndose en un importante sector de desarrollo económico (Steinberg, 1996). En la actualidad se empiezan a incluir en las planificaciones urbanas la importancia de entender la cultura como elemento fundamental de la regeneración urbana, la inclusión social y el desarrollo económico (García, 2004), pasando de la planificación urbana a la planificación cultural de las ciudades (Evans, 2001). Los artistas funcionan como actores sociales que promueven la participación de “públicos activos” que asimilan visiones alternativas de cuestiones políticas relativas a los espacios urbanos (Iannelli y Marelli, 2019).

También es importante tener en cuenta que existe una tendencia mundial que va en aumento que promueve la conservación del patrimonio cultural tanto intangible como tangible, así como una revalorización de las culturas locales, haciendo hincapié en que ese patrimonio no se circunscribe únicamente a lo tangible, sino que lo conforman también las tradiciones y expresiones vivas transmitidas y heredadas de generación en generación (González Bracco, 2007).

La música forma parte de ese patrimonio cultural intangible y su estudio e investigación resulta significativo ya que permite expresar las creencias y tradiciones de numerosas civilizaciones del mundo (Labadi, 2013). Una de las características más representativas de la música es que no precisa de palabra para la comunicación y, sin embargo, supone una de las vías comunicativas más fuertes

que existe. Podemos afirmar que la música es una disciplina fundamental dentro del patrimonio inmaterial ya que ésta ha sido empleada para uso social, actos festivos y todo tipo de rituales transmitidos de generación en generación. Existen una serie de características que determinan la importancia de la transmisión de la música como patrimonio inmaterial. Ésta infunde un fuerte sentimiento de identidad, promueve la cohesión social, el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana consiguiendo la creación de sociedades más pacíficas resilientes e inclusivas; tal es su importancia que la UNESCO crea en el 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial que promueve y respalda a los países para que tomen aquellas medidas que consideren necesarias para garantizar a las comunidades la salvaguarda de su patrimonio vivo (Botella-Quirán et al., 2023).

La universidad, independientemente del grado de institucionalización de su función cultural, históricamente se ha elevado como uno de los principales focos de creación e irradiación cultural (Ruiz Brox, 2016). Dentro de los diferentes agentes culturales existentes en las universidades resulta imprescindible citar las orquestas universitarias como entidades educativas del ámbito no formal.

Las instituciones educativas que promueven el aprendizaje de la música como patrimonio cultural inmaterial consiguen que el alumnado considere y respete su propio patrimonio cultural y por defecto el de los demás. La participación de este tipo de entidades promueve no solo la valorización del patrimonio musical por parte de sus integrantes sino la participación de toda la comunidad en la puesta en valor de la pertenencia a un grupo favoreciendo la cohesión social (UNESCO, 2019).

Las orquestas universitarias son instituciones que pertenecen sin

duda al entramado cultural y social de las ciudades y que cuentan con un origen histórico que además de participar en el aporte cultural a las ciudades funcionan como agentes activos de educación y divulgación musical colaborando y aportando a través de su actividad en procesos de transferencia y transformación social (Ramón Salinas, 2021), contribuyendo a conservar el patrimonio cultural intangible de las ciudades.

La planificación urbanística centrada en la cultura y la creatividad resulta fundamental para operativizar dinámicas de uso social planteándose la cultura desde una perspectiva participativa donde los creativos y participantes funcionan como catalizadores del empoderamiento comunicativo y el cambio social (Kagan y Hahn, 2011).

Las orquestas universitarias a través de su programación musical tanto dentro de la institución universitaria como fuera, llevan a cabo una encomiable labor de transferencia y divulgación académica que se excede de los beneficios artísticos y formativos que la propia práctica instrumental otorga a sus componentes (Ramón Salinas, 2021).

Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas el objetivo de este estudio es determinar el perfil cultural y socio económico de las ciudades europeas que poseen orquestas universitarias como agentes participantes en la transferencia y divulgación de cultura.

MÉTODO

Los datos analizados en el estudio proceden de dos fuentes documentales:

1. El informe *The cultural and creative cities Monitor* (Montalto, Tacao Moura, Panella, et al., 2019), que evalúa y determina las características que debe tener una ciudad para considerarse cultural y creativa.

2. Para localizar las ciudades con orquestas universitarias se utilizó como documento de referencia aquellas registradas en la European Network of University Orchestras (ENUO) (2022).

De la primera, los datos estudiados pertenecen concretamente al índice C3, que es un indicador que mide el rendimiento cultural y creativo de 190 ciudades de países europeos (la UE-27 más el Reino Unido, Noruega y Suiza).

El índice C3 está compuesto por veintinueve indicadores, nueve dimensiones y tres subíndices que representan los principales aspectos de la vitalidad: "Vitalidad cultural", "Economía creativa" y "Entorno propicio" (European Commission Joint Research Centre et al., 2017), y ha sido desarrollado por el Joint Research Center, el centro de investigación interno de la Comisión Europea según las recomendaciones estadísticas de la OECD (2008).

Para este estudio se han tomado para determinar las ciudades consideradas culturales y creativas aquellas que han sido elegidas capitales europeas de la cultura en algún momento o que pertenecen a la Red de ciudades creativas de la UNESCO.

En el caso de que alguna de las ciudades que poseían orquestas universitarias no cumplieren con alguna de las anteriores premisas se estableció como parámetro de inclusión que en ellas se hubieran organizado en los últimos tres años, 2021-23, un festival cultural internacional.

La muestra poblacional se conformó con las ciudades que tuviesen orquestas universitarias y figurasen en esta base de datos como ciudad cultural, ciudad creativa o se celebrase en los últimos dos años festivales culturales de carácter internacional. Para localizar las ciudades con orquestas universitarias se utilizó como documento de referencia aquellas re-

gistradas en la European Network of University Orchestras (ENUO) (2022). El número de ciudades analizadas en este estudio se corresponde con un total de 111 con 129 orquestas.

Se han analizado diferentes variables de carácter económico —tamaño poblacional, los grupos ratio empleo y el Producto Interior Bruto— y el indicador “vitalidad cultural” que se define como el tirón cultural de una ciudad respecto de sus infraestructuras culturales y la participación ciudadana en la cultura. Este indicador posee dos categorías: lugares e infraestructuras culturales formadas por cinco subcategorías que son: lugares e instalaciones culturales, museos y galerías de arte, cines, salas de conciertos y música, y teatros. Y como segunda categoría se determina la participación y atractivo cultural que posee cuatro subcategorías que son: el número de pernотaciones turísticas, el número de visitantes a museos, la asistencia al cine y la satisfacción con las instalaciones culturales

RESULTADOS

3.1 Datos culturales de las ciudades que poseen orquestas universitarias

Una vez analizados los datos nos encontramos con que en Europa hemos encontrado 129 orquestas en 16 países y 113 ciudades diferentes. El país con mayor número de orquestas universitarias es Alemania (36), le siguen Reino Unido (18), Holanda (14), Francia (12) y España (12). Italia posee un total de 7 orquestas, Bélgica 6 Austria y Suecia 5 cada una, Finlandia

un total de 4, Irlanda posee 3, Estonia 2 y únicamente una ciudad de la república Checa y Dinamarca poseen orquestas universitarias.

Figura 1. Distribución de las orquestas universitarias por países (N=129)

Además, hemos observado que algunas de las ciudades poseen más de una orquesta siendo las ciudades con mayor número de orquestas: París (5), seguida de Amsterdam (4), Utrecht (3) y un total de 12 ciudades: Barcelona, Viena, Bruselas, Leuven, Berlín, Munich, Tübingen, Münster, Turku, Dublin, Groningen, Lancaster y Liverpool poseen dos. Aunque la inmensa mayoría (96) de las ciudades solo tienen una orquesta universitaria.

De esta muestra analizada observamos que 23 ciudades han sido en algún momento nombradas capitales europeas culturales, 11 han sido ciudades creativas nombradas por la UNESCO y en 19 se han celebrado en los dos últimos años algún festival internacional cultural.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables culturales. N=111

Categorías	Frecuencia f_i	%	
Número de orquestas universitarias por ciudad	1	96	86.5
	2	12	10.8
	3	1	.9
	4	1	.9
	5	1	.9

Ciudad cultural	Si	23	20.7
	No	88	79.3
Ciudad creativa	Si	11	9.9
	No	100	90.1
Últimos 2 festivales culturales internacionales	Si	19	17.1
	No	92	82.9

3.2 Datos económicos de las ciudades que poseen orquestas universitarias

Con respecto a las variables económicas de las ciudades donde se sitúan las orquestas universitarias cu-

riosamente están distribuidas en ciudades con tamaños muy diferentes.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables económicas de las ciudades donde se sitúan las orquestas universitarias. N=111

Variables	Categorías	Frecuencia	%
Tamaño poblacional	> 1 millón	18	16.2
	500.000-1 millón	19	17.1
	250.000-500.000	21	18.9
	100.000-250.000	38	34.2
	50.000-100.000	15	13.5
Grupos ratio empleo	Sin datos	58	52.3
	> 74%	22	19.8
	71-74%	10	9.0
	68-71%	8	7.2
	65-68%	6	5.4
PIB	< 65	7	6.3
	> 35.000	33	29.7
	30,000 - 35,000	17	15.3
	25,000-30,000	20	18.0
	20,000-25,000	18	16.2
	< 20,000	23	20.7

La mayoría se sitúan en poblaciones entre los 100 mil y 250 habitantes (34.2%), seguida de ciudades entre los 250 mil y 500 mil habitantes (17.1%), ciudades con más de un millón de habitantes (16.2%) y, por último, ciudades entre los 50 mil y los 100 mil habitantes (13.5%).

Figura 2: Número de ciudades donde se sitúan las orquestas

universitarias según tamaño poblacional

Con respecto al ratio de empleo o tasa de ocupación de la población total sea calculado en este estudio dividiendo el número de personas empleadas en edades comprendidas entre 20 y 64 años entre la población total de ese rango de edad. No hemos podido obtener datos en más de la mitad de las ciudades (52.3%). Aunque casi el 20 % tiene más del 70% de la población de esta edad en activo y solo el 6,3 % tiene menos del 65% de la población en activo.

Figura 3: Número de ciudades donde se sitúan las orquestas universitarias según tasa de empleo

Con respecto al producto interior bruto por persona la mayoría de las ciudades con un total de 33 (29.7%) poseen un PIB de más de 35.000 euros por habitante seguida de 20 ciudades con un PIB de entre 25.000 y 30.000 euros (18%), a continuación 17 ciudades poseen un PIB entre 30.000 y 35.000 euros (15.3%), situándose 23 ciudades (20.7%) con el PIB más bajo con menos de 20.000 euros y por último es la cifra de entre 20.000 y 25.000 euros la que ocupa el menor número de ciudades concretamente 18 (16.2%).

Figura 4: Número de ciudades donde se sitúan las orquestas universitarias según producto Interior Bruto

3.3 Datos para determinar la vitalidad cultural de las ciudades que poseen orquestas universitarias

Para determinar la categoría de vitalidad cultural de las ciudades que poseen orquestas universitarias hemos tenido en cuenta los indicadores de las dos subcategorías en las que se enmarca según el informe "The cultural and creative cities Monitor" (Montalto, Tacao Moura, Langedijk, et al., 2019), por un lado, lugares e instalaciones culturales y, por otro, la participación y el atractivo cultural.

3.3.1 Lugares e instalaciones culturales

La primera subcategoría es "lugares e instalaciones culturales" posee cinco indicadores relativos a las cantidades físicas de lugares relacionados con la cultura presentes en las ciudades donde existen orquestas universitarias. Estos indicadores son: monumentos y lugares emblemáticos, museos y galerías de arte, cines, salas de conciertos y música, y teatros. Para determinar la lectura de estos datos exponemos en la tabla 4 a continuación las referencias que se han tomado para una mejor comprensión de las variables.

Tabla 3: Referencias para los indicadores de la subcategoría lugares e instalaciones culturales

Lugares e instalaciones culturales	Breve explicación
1. Monumentos y Lugares Emblemáticos	Lugares de interés histórico, cultural o artístico, como edificios arquitectónicos, lugares religiosos, monumentos y estatuas, iglesias y catedrales, puentes, torres y fuentes, entre otros, dividido por la población total y multiplicado por 100 000.
2. Museos y galerías de arte	Número de museos abiertos al público dividido por la población total y multiplicado por 100 000.

3.Cines	Número de cines de la ciudad dividido por la población total y multiplicado por 100 000.
4.Salas de conciertos y música	Número de teatros y otros locales de música (salas de conciertos, clubes, etc.) y espectáculos actuales dividido por la población total y luego multiplicado por 100 000.
5.Teatros	Número de teatros de la ciudad dividido por la población total y luego multiplicado por 100 000.

Fuente: (Montalto, Tacao Moura, Langedijk, et al., 2019)

Para realizar el análisis descriptivo de los indicadores relativos a los lugares relacionados con la cultura de aquellas ciudades que poseen orquestas universitarias hemos utilizado las medias y la desviación estándar (Ver tabla 5). La media más alta de es monumentos y lugares emblemáticos (=62.27), museos (=31.07), salas y conciertos de música (=18.70), Teatros (=8.23) y cines (=4.89).

Tabla 4: Media y desviación estándar de los indicadores de la subcategoría “Lugares e instalaciones culturales”

Datos	Monumentos y Lugares Emblemáticos,	Museos	Cines	Salas de conciertos y música	Teatros
☰	62.27	31.07	4.89	18.79	8.23

3.3.2 Participación y atractivo cultural

La subcategoría “participación y atractivo cultural” posee cuatro indicadores: las pernoctaciones turísticas, el número de visitantes a museos, la asistencia al cine y la satisfacción con las instalaciones cultu-

rales. Para una mayor comprensión de los indicadores descritos ofrecemos en la tabla 6 una breve explicación de dichas variables.

Tabla 5. Referencias para los indicadores de la subcategoría participación y atractivo cultural

Lugares e instalaciones culturales	Breve explicación
Pernoctaciones turísticas	Número total anual de noches que los turistas/invitados han pasado en establecimientos de alojamiento turístico (hotel o similar) dividido por la población total.
Visitantes de museos	Número total de entradas de museo vendidas durante el año de referencia dividido por la población total y multiplicado por 1 000.
Asistencia al cine	Número total de entradas vendidas, referidas a todas las películas proyectadas durante el año, dividido por la población total y multiplicado por 1.000
Satisfacción con las instalaciones culturales	Porcentaje de la población que está muy satisfecha con las instalaciones culturales de la ciudad.

Fuente: (Montalto, et al., 2019)

La media de noches que los visitantes suelen pernoctar en una ciudad es 2.69 noches, la media del número de entradas vendidas a museos es de 1.022.447,52 entradas, la media de asistencia al cine es de 611.945,62 entradas de cine y la media del porcentaje de población que está muy

satisfecha con las instalaciones culturales de la ciudad se sitúa en 10,12.

Tabla 6. Media y desviación estándar de los indicadores de la subcategoría “Participación y atractivo cultural”

	Pernoctaciones turísticas	Visitantes de museos	Asistencia al cine	% personas satisfechas con las instalaciones culturales
Media	2.69	1022447.52	611945.62	10.12

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados del estudio concluimos que existen características comunes en las ciudades que poseen orquestas universitarias. Hemos pues, realizado una descripción de las variables propuestas por este estudio concluyendo que las ciudades que poseen orquestas universitarias son ciudades consideradas culturales y creativas.

En los últimos años se presta cada vez más importancia a los beneficios del desarrollo económico impulsado por la cultura. Sin embargo, existe escasa literatura sobre las aportaciones de la cultura musical de las ciudades europeas a este desarrollo.

En este estudio se comprueba que existen en Europa 111 ciudades culturales y creativas que tienen orquestas universitarias. Por tanto, hay una amplia red de orquestas universitarias en Europa, sin embargo, se observa un mayor número de orquestas en proporción a sus habitantes en países como Alemania, Austria, Suecia, Finlandia o Estonia.

Estos países poseen la educación musical integrada en el ámbito formal con la finalidad primordial de dotar de formación musical a futuros aficionados y no a la formación profesional de sus estudiantes (Domínguez Lloria y Pino Juste, 2020).

De especial relevancia es el caso de Alemania que cuenta con el mayor volumen de orquestas con un total de 36. En este caso se considera de importancia reseñar que la música en este país está establecida como materia en todas las escuelas desde la mitad del siglo XIX, con un magnífico

equipamiento de sus infraestructuras, recursos humanos bien formados y la existencia de un importante número de fundaciones privadas que ofrecen clases de música a un gran número de niños de familias de clase obrera promoviendo que la mayoría de la población tenga acceso a una formación musical básica contribuyendo tanto a su formación cultural como a la generación de nuevos públicos.

Existen en la actualidad en Alemania un total de 132 orquestas sinfónicas escolares por lo que resulta razonable que esos alumnos una vez inician la educación superior continúen con su actividad musical en orquestas universitarias pudiendo afirmar que la organización escolar y la tradición educativa en el ámbito de la música se encuentra más desarrollada que en otros países europeos (Lehmann-Wermser, 2014).

Otro de los casos destacables es el de Finlandia donde la educación musical es obligatoria entre los 7 y los 16 años. Este país posee una importante red de escuelas de música para la práctica extracurricular entendiendo la práctica musical como un derecho del niño (Polifonia Working Group for Instrumental Vocal Music Teacher Training, 2010) por lo que nuevamente podemos concluir que la formación musical de los infantes está directamente relacionada con la existencia de orquestas universitarias. Además, la participación como intérpretes en las orquestas universitarias en proporción al volumen de habitantes de un país deja patente que la educación musical forma parte prioritaria de las políticas educativas finlandesas.

En proporción a sus habitantes destacan en segundo lugar en el número de orquestas universitarias países como Francia, Italia y España. Encontramos explicación a este volumen de orquestas universitarias nuevamente en la estructura de su formación musical inicial que se establece en régimen de simultaneidad entre los estudios generales (primaria y secundaria) y las instituciones de formación musical de forma paralela siendo un ejemplo de esta cuestión es el sistema de los Conservatorios Regionales franceses (Zubeldía Echeberria, 2017).

Las orquestas universitarias como instituciones formativas no formales fomentan la transmisión de la música como patrimonio cultural inmaterial garantizando la transmisión a generaciones futuras a través de un soporte educativo. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce la transmisión de del patrimonio cultural inmaterial mediante la educación formal y no formal como una medida clave de salvaguardia (UNESCO, 2019). En base a lo determinado por dicha convención, las orquestas universitarias cumplen con la elaboración de programas educativos otorgando programas de aprendizaje no formal de aprendizaje comunitario, así como otorgan la oportunidad de realizar actividades de capacitación consiguiendo una reconexión de la juventud con su patrimonio y con su comunidad circundante.

Se concluye también que la existencia de orquestas universitarias en las ciudades fomenta y participa de los requisitos necesarios para que una ciudad aspire a ser capital de la cultura tales como aumentar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos europeos a un determinado espacio cultural común o celebrar los rasgos culturales compartidos cuestión que las orquestas universitarias fomentan a través de sus conciertos y actividades culturales (European Commission, 2019). Además si tene-

mos en cuenta que muchas de las ciudades que pertenecen a la red de ciudades creativas designadas por la UNESCO, la existencia de orquestas universitarias índice directamente en la aplicación de las buenas prácticas de dicha red tales como el refuerzo de la creación, producción, distribución y difusión de actividades bienes y servicios culturales mejorando la participación en la vida cultural de todos los ciudadanos y en particular en beneficio de grupos desfavorecidos y personas vulnerables cuestión que las orquestas universitarias abordan como instituciones de carácter afincionado en programas de divulgación musical (UNESCO, 2004).

Podemos considerar la existencia de una economía creativa cuando se puede confirmar la contribución del sector cultural y creativo a la economía de una ciudad. Como hemos observado las ciudades que poseen orquestas universitarias poseen un tamaño poblacional alto por lo que podemos concluir que existen más opciones y posibilidades de acceso a la cultura en ciudades con mayor población, una conclusión similar podemos extraer con respecto al PIB, hay que tener en cuenta que las ciudades que poseen una mayor renta per cápita invierten más en cultura como podemos observar en este estudio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe un umbral socioeconómico más allá del cual las ciudades creativas corren el riesgo de volverse inaccesibles para profesionales culturales y creativos jóvenes y prometedores, pero con bajos ingresos (Montalto et al., 2023).

Si analizamos la vitalidad cultural de las ciudades que poseen orquestas universitarias observamos que las cifras tanto en espacios culturales e instalaciones como la participación de actividades culturales las cifras son elevadas en las dos categorías.

Autores como Smith y Strand (2011) afirman que en un contexto al-

tamente globalizado los equipamientos culturales adquieren una especial relevancia ya que mejoran el desarrollo de pertenencia apoyan objetivos sociales relevantes y mejoran las capacidades relacionales y cognitivas de los individuos (Buscema et al., 2020; Ferilli et al., 2017). Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que en otros estudios se ha demostrado que no existe una fuerte correlación entre los indicadores empíricos de la vitalidad cultural de una ciudad y el desempeño de su economía creativa (Montalto et al., 2023).

Si nos centramos en los datos referidos a los equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la actividad musical observamos que ésta ocupa el tercer lugar, una posición elevada si tenemos en cuenta que los lugares de interés y los museos son infraestructuras que por sus características presentan una presencia mayoritaria.

Las cifras de asistencia a actividades culturales reafirman la idea de que la participación cultural es fundamental y la razón de ser de cualquier equipamiento por lo que es necesario que para que las ciudades puedan mantener un compromiso activo con la promoción de las artes la atracción de nuevos públicos resulta un factor fundamental y regenerados (Evans y Shaw, 2004) del que las orquestas universitarias forman parte.

Con respecto a las conclusiones derivadas de la participación y el atractivo cultural se concluye que con respecto a las pernoctaciones turísticas la media es baja podemos encontrar una respuesta debido al encarecimiento en los últimos tiempos de las tasas turísticas, no debemos olvidar que entre las ciudades que cuentan con orquestas universitarias se encuentran las grandes capitales europeas que son emblemas turísticos y que por pernoctación cobran una tasa a sus turistas. El número de visitantes a museos y lugares de in-

terés podemos concluir que es bajo si hacemos una comparativa con el número de museos existentes. En los últimos años los cambios en los hábitos de comunicación han provocado que sea necesario un cambio radical en la oferta de este tipo de instituciones que se han centrado mayoritariamente en exhibir preservar o conservar sus fondos. Sería de interés que este tipo de instituciones ofrezcan experiencias de acción social y comunicación enriqueciendo la experiencia de los visitantes que, debido a los cambios sociales experimentados en los últimos años solicitan de este tipo de instituciones experiencias más interactivas. En el caso del número de asistentes al cine, podemos concluir que quizás sea un factor que debamos cuestionar como medidor de indicador cultural ya que en la sociedad post pandémica se ha extendido el uso de plataformas digitales de consumo audiovisual por lo que la experiencia derivada del visionado de películas ha cambiado considerablemente con la aparición de las plataformas y los hábitos durante la COVID-19.

Por último, concluimos que la población no se siente satisfecha con las instalaciones culturales en líneas generales. Existe en numerosas ocasiones una desinformación importante acerca de las programaciones culturales de las ciudades derivadas de la política cultural y de comunicación de las propias administraciones. Si realizamos un análisis de la programación de cualquiera de las ciudades analizadas podríamos observar que sería prácticamente imposible absorber toda la oferta cultural que las ciudades programan, por lo que la percepción ciudadana es irreal y es responsabilidad de las administraciones realizar una mejora en los canales de difusión.

Por todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que este estudio resulta útil para verificar si las ciudades con orquestas universitarias

pueden convertirse en agentes de transferencia y divulgación cultural y colaborar de forma activa en el desarrollo económico y cultural de las ciudades.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las orquestas universitarias se erigen sin duda como elementos que fomentan la transmisión y conservación del patrimonio inmaterial ayudando a que las ciudades mejoren su patrimonio cultural y fomentando el acercamiento de públicos y la participación ciudadana en actividades artísticas. Este estudio pretende ser una presentación y un acercamiento descriptivo acerca de las características que presentan las ciudades que poseen orquestas universitarias, sin embargo, somos conscientes de que para establecer un análisis con mayor profundidad sería necesario analizar un mayor número de variables sobre las características económicas de estas ciudades. Además, en el caso de los grupos ratio empleo al no contar con más de la mitad de los datos ha sido una variable que no podemos adoptar con suficiente fiabilidad.

Como propuesta dentro de las líneas de actuación consideramos que siguiendo modelos de países como Alemania o Finlandia es necesaria ampliar la formación aficionada a través de la enseñanza no formal promoviendo que el patrimonio cultural pueda ser accesible a los ciudadanos que no se dedican de forma profesional a este tipo de actividades pudiéndose enriquecer de la diferentes aportaciones que la práctica musical otorga a los individuos además de ser una forma de preservación del patrimonio, por lo que creemos que una línea de investigación futura sería interesante a través de la realización de planes formativos con la finalidad de adquirir una formación básica que permita a los ciudadanos disfrutar la música como patrimonio inmaterial.

Además debido a la contribución que este tipo de instituciones musicales realizan a través de su actividad resulta fundamental su promoción y valorización dentro tanto de las instituciones académicas como dentro de las ciudades por lo que resulta imprescindible que tanto las administraciones locales como la universidad trabajen de forma conjunta en el desarrollo de sus programaciones de tal manera que ambas entidades busquen un eje común que culmine en la divulgación musical y la transferencia social de los valores de la actividad musical a todos sus ciudadanos.

REFERENCIAS

BOTELLA-QUIRANT, María Teresa, ESTEVE-FAUBEL, Rosa Pilar y ESTEVE-FAUBEL, Jose María (2023). *The Significance of the Mystery Play of Elche for the Local Community. Heritage.*, Vol.6Nº1, pp.417-434. <https://doi.org/10.3390/heritage6010022>

BUSCEMA, Paolo Massino., FERILLI, Guido., GUSTAFSSON, Christer., y SACCO, Pier. Luigi. (2020). *The Complex Dynamic Evolution of Cultural Vibrancy in the Region of Halland, Sweden. International Regional Science Review.*, Vol.43 Nº3, pp. 159-202. <https://doi.org/10.1177/0160017619849633>

DOMÍNGUEZ-LLORIA, Sara y PINO-JUSTE, Margarita (2020). *Análisis comparativo de la formación inicial del profesorado de música de primaria y secundaria en Europa. Revista Electrónica de LEEME.*, Nº46, pp. 224-239. <https://doi.org/10.7203/LEEME.46.18033>

EUROPEAN COMMISSION. (2019). *European framework for action on Cultural Heritage.* Publications Office of the European Union.

EUROPEAN COMMISSION. (2017). *The cultural and creative cities monitor: 2017 edition.* Publications Office. <https://doi.org/doi/10.2760/58643>

EUROPEAN NETWORK OF UNI-

VERSITY ORCHESTRAS (ENUO). (2022). Retrieved 23-08-2022 from <https://www.enuo.eu/>

EVANS, Graeme. (2001). *Cultural Planning: An Urban Renaissance?*. Londres. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203459744>

EVANS, Graeme., y SHAW, Phyllida. (2004). *The contribution of culture to regeneration in the UK: a review of evidence: a report to the Department for Culture Media and Sport* [Project Report]. <http://repository.londonmet.ac.uk/6109/>

FERILLI, Guido., SACCO, Pier. Luigi., TAVANO-BLESSI, Giorgio y FORBICI, Stefano. (2017). *Power to the people: when culture works as a social catalyst in urban regeneration processes (and when it does not)*. **European Planning Studies.**, Vol.25 N°2, pp.241-258. <https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1259397>

GARCÍA, Beatriz. (2004). *Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future*. **Local Economy.**, Vol.19 N°4, pp.312-326. <https://doi.org/10.1080/0269094042000286828>

GONZÁLEZ BRACCO, Mercedes. (2007). *Desarrollo de políticas culturales en la dinámica global-local: la construcción de identidades mediante la activación de Patrimonio Intangible en la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires.

IANNELLI, Laura., y MARELLI, Carolina. (2019). *Performing civic cultures: Participatory public art and its publics*. **International Journal of Cultural Studies.**, Vol.22 N°5, pp. 630-646. <https://doi.org/10.1177/1367877919849964>

KAGAN, Sacha., y HAHN, Julia. (2011). *Creative cities and (un) sustainability: From creative class to sustainable creative cities*. **Culture and Local Governance.**, Vol.3 N°1-2,

pp.11-27. <https://doi.org/10.18192/clg-cgl.v3i1.182>

LABADI, Sophia. (2013). *UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value : value-based analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Maryland. AltaMira Press.

Lehmann-Wermser, A. (2014). Teaching Music in Germany. In S. Figueiredo, J. Soares, y R. Finck Schambeck (Eds.), *A formação do professor de música no Brasil* (pp. 219-240). Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. <https://www.anppom.com.br/ebooks/index.php/pmb/catalog/download/5/7/35-1?inline=1>

MONTALTO, Valentina., ALBERTI, Valentina., PANELLA, Francesco., y SACCO, Pier Luigi. (2023). *Are cultural cities always creative? An empirical analysis of culture-led development in 190 European cities*. **Habitat International.**, VOL.132, N°102739. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102739>

MONTALTO, Valentina., TACA-MOURA, Carlos Jorge., LANGEDIJK, Sven., y SAISANA, Michaela. (2019). *Culture counts: An empirical approach to measure the cultural and creative vitality of European cities*. **Cities.**, Vol.89, pp. 167-185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.014>

MONTALTO, Valentina., TACA-MOURA, Carlos Jorge., PANELLA, Francesco., ALBERTI, Valentina., y SAISANA, Michaela. (2019). *The Cultural and Creative Cities Monitor*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/473302>

NELSON, Arturo., DAWKINS, Casey., GANNING, Joanna., KITTRELL, Katherine., y EWING, Reid. (2016). *The Association Between Professional Performing Arts and Knowledge Class Growth: Implications for Metropolitan Economic Development*. **DOSSIER**

Economic Development Quarterly., Vol.30 N° 1, pp.88-98. <https://doi.org/10.1177/0891242415619008>

OECD (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris. OECD Publishing.

OLMEDO-BARCELLO Selva., CRISTALDO, Juan Carlos., RODRÍGUEZ, Gloria., DA SILVA, Mara., ACOSTA, Alexia., y BARRRIOS, Oscar. (2020). *Ciudades creativas y su aporte a la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y cultural. Una revisión de la literatura. Población y Desarrollo.*, Vol.26,pp. 53-63. <https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2020.026.50.053-063>

POLIFONIA WORKING GROUP FOR INSTRUMENTAL VOCAL MUSIC TEACHER TRAINING. (2010). *Instrumental and Vocal Teacher Education: European Perspectives*. Association Européenne des Conservatoires. <https://aec-music.eu/userfiles/File/aec-handbook-instrumental-vocal-teacher-education-european-perspectives-en.pdf>

RAMÓN-SALINAS, Jorge. (2021). *Nuevas perspectivas sobre las agrupaciones musicales universitarias: identidad, educación musical y transferencia social. ArtsEduca.*, Vol.29 N°29,pp. 91-106. <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.7>

RICHARDS, Greg., y DUIF, Lian. (2018). *Small cities with big dreams : creative placemaking and branding strategies*. Londres.Routledge

ROMERO-CEVALLOS, Raúl. (2005). *¿Cultura y desarrollo? ¿Desarrollo y cultura? Propuestas para un debate abierto*. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001440/144076s.pdf>

RUANO, Soledad., (2007). *Las Industrias Culturales el Negocio de la Era Digital. Razón y Palabra.*, Vol. 56.

RUIZ-BROX, Magda. (2016). *La universidad como agente cultural*; en RIUS Joaquim. ULLDEMOLINS y Juan Arturo RUBIO AROSTEGUI (Eds.), **Treinta años de políticas culturales en España: Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales.** (pp 89-106). Valencia:Universitat de València.

SMITH, Andrew., y STRAND, Ingvild. (2011). *Oslo's new Opera House: Cultural flagship, regeneration tool or destination icon? European urban and regional studies.*, Vol. 18 N° 1, pp.93-110. <https://doi.org/10.1177/0969776410382595>

STEINBERG, Florian. (1996). Conservation and rehabilitation of urban heritage in developing countries. **Habitat International.**, Vol. 20 N°3,pp. 463-475. [https://doi.org/10.1016/0197-3975\(96\)00012-4](https://doi.org/10.1016/0197-3975(96)00012-4)

THROSBY, David. (2000). *Economics and Culture*. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781107590106>

UNESCO. (2004). *Le Réseau des villes créatives*. Énoncé de Mission. UNDP/UNESCO. https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/enonce_de_mission_fr.pdf

UNESCO. (2006). *Comprender las industrias creativas. Las estadísticas como apoyo a las políticas públicas*. UNESCO

UNESCO. (2019). *Creative Cities Network. ¿Qué es la red de ciudades creativas? United Nations/UNDP/UNESCO. Creative Economy Report 2013 Especial Edition. Widening Local Development Pathways: UNDP/UNESCO.*

ZUBELDIA-ECHEBERRIA, Miren. (2017). *Los modelos de enseñanza musical en Europa. Música Oral del Sur.*, Vol.14,pp. 261-282.